

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 625 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaSHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилевич	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопоченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Rahmatulla Ergashev	
KARTOSHA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	

ОЛИЙ ТА'ЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	
TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'рни	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI BAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KADRLAR MALAKASINI OSHIRISHDA DUAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомуродович	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI" NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: SABAB-OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO'LGAN ORTIQCHA TO'LOVLARINI BOJXONA TO'LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGIDA "IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV" TASHKIL ETISH ORQALI TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI VAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
"YASHIL IQTISODIYOT" NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	

RAQAMLI MARKETINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O'tkir	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
О'ТА ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
КИЧИК BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHİYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOIIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro'ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, O'rinov Diyorbek Xolmo'min o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATI O'QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION.....	381
Sharopov Temirmalik Rustam o'g'li	
"YASHIL" IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING INVESTMENTS IN SERVICE INDUSTRIES	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI.....	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ»	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI	441
Berdimurodova Farzona Bahodir qizi, Sh. Xolliyev	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES VA IQTISODIYOTDAGI ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	446
Davronova Farangiz Ilhom qizi	

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA PUL VA BANK TIZIMLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI HAMDA AHAMIYATI	452
Axtamova Ozoda Ulug'bek qizi, Cho'liyeva Gulsanam Yulchi qizi, G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O'ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	460
N. Qo'ziboyeva	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY O'ZGARISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI.....	466
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA.....	470
Xushvaqto'v Ramziddin	
ILMIY SALOHİYAT VA OLIY TA'LIM SIFATINING UZVIY BOG'LIQLIGI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	476
Muratov A'zam Alisher o'g'li, Ochilov Akram Odilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GREEN CREDIT.....	480
Eshtemirova Ma'rifat Akram qizi, Kabilova Shaxnoza Jurayevna	
DEHQON XO'JALIGI MAHSULOTLARI NARXLARINING DINAMIKASI VA BOZOR MUVOZANATI MODELLARINI QO'RISH.	483
Ergashov Yashnarbek Istamovich	
The Role of Renewable Energy in the Green Economy.....	488
Khudoyberdiyeva Olima, Yakhshikulova Mokhinur	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: asosiy muammolar va imkoniyatlar	494
Jumanazarov Asilbek Utkirbek o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI	498
Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SIYOSATINING ZAMONAVIY TRENDLARI HAMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	504
Shodiyev Jahongir	
YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	509
Babayeva Lola Ibragimovna, Sh. S. Sa'dullayev	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA MAHSULOTLAR INTENSIV RIVOJLANISHINI TA'MINLASH JARAYONLARI	512
Saburov Jumanazar Salievich	
SUG'URTA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI.....	516
E.Sobirov	
"YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ORQALI TABIIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA IQTISODIY FAOLIYATNING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH	520
Xo'janova Gulshoda Otamurodovna	
QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	526
Dilafuz Taylakova	
KORXONALARDA EKOLOGIK INVESTITSION LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI TAHLILI.....	532
Ulashov Aliboy Rashid o'g'li	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK VA MOLIYAVIY TIZIMLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR TAHLILI HAMDA KELGUSIDAGI ISTIQBOLLARI	538
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Alarov Asilbek Oybek o'g'li	
SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK BARQARORLIGI VA EKOLOGIK IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH MASALALARI.....	545
O'rinov Diyor, Xolliyev Sh.B.	

YASHIL IQTISODOYOT VA UNDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	549
Ermuminov Elbek Erkin o'gli, Ilmiy rahbar: Yaxshiqulova Moxinur Toxir qizi	
XIZMATLAR SOHASIDA KADRLARNING TUTGAN O'RNI	553
Turayeva Nargiza Rustamovna	
IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	557
G.P.Erkayeva, N.H.Qo'ziboyeva	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI	560
Samadova Jasmina Sherali qizi, Sh. Xolliyev	
"YASHIL" ENERGETIKA VA "YASHIL" IQTISODIYOT.....	564
Qarshiyeva Dilsora Ismoil qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
MAMLAKAT BUDJETINING SHAKLLANISHI VA DAROMADLAR TAQSIMOTINING IQTISODIYOTDAGI ROLI	569
Ashirqulova Sevinch Sarvar qizi, Sh. Xolliyev	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	574
Urozoova Shahlo Hasan qizi, Rahmonova Tillaoy Malik qizi	
"YASHIL" IQTISODIYOT INNOVATSION RIVOJLANISHINING KO'RSATGICHLARI.....	579
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	583
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA IQTISODIY RESURSLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	588
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ НООНОМИКИ.....	593
Чекулаева Кристина	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	599
Чекулаева Кристина	
YASHIL IQTISODIYOT – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI.....	605
Oybek Hamdamov, Qosimov Jahongir	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISHDA TA'LIMNING AHAMIYATI	608
M.Ostanova, Ro'ziyev Ramshid	
MODERN LEGAL BASIS FOR THE EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN OUR COUNTRY	613
Ismoilova Gulrux, Khayriddinov Shukhrat Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TABIIY - IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMI	617
Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li, Mavlonova Surayyo Xasan qizi	
YANGI O'ZBEKISTONDA SOHALARNI RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	621
Gulrux Arslon qizi Ismoilova	

UDK: 338.46:631

QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI

Dilafruz Taylakova

Qarshi Davlat Texnologiya Universiteti, "Innovatsion iqtisodiyot" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tuman va qishloq hududlarida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish zarurati, aholining zamonaviy xizmat turlariga bo'lgan talabi asosida yangi yo'nalishlarni kengaytirish va xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasi yoritilgan. Ayniqsa, qishloq joylarda xizmatlar spektrini kengaytirish orqali mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida xizmat ko'rsatish sohasining bandlikni ta'minlash, aholi daromadlari va farovonligini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shu asosda qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish, qishloq joylar, konseptual yo'nalishlar, aholi talablari, yangi ish o'rinlari, iqtisodiy o'sish, aholi bandligi, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar.

Abstract: This article analyzes the necessity of developing the service sector in rural and district areas, emphasizing the growing demand for modern services, the expansion of new directions, and the improvement of service quality. Particular focus is placed on the implementation of measures aimed at broadening the service spectrum in rural regions and its significance in ensuring employment, increasing household incomes, and improving well-being. On this basis, the conceptual directions for the development of the rural service sector are highlighted.

Key words: services, rural areas, conceptual directions, population needs, new jobs, economic growth, employment, social and economic problems.

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные причины необходимости развития сферы услуг в районах и сельской местности, в частности, повышение спроса населения на современные виды услуг, расширение новых направлений и повышение качества предоставляемых услуг. Особое внимание уделяется мерам по расширению спектра услуг в сельской местности и их роли в обеспечении занятости, увеличении доходов и благосостояния населения. На этой основе освещены концептуальные направления развития сферы услуг в сельских регионах.

Ключевые слова: услуги, сельская местность, концептуальные направления, потребности населения, новые рабочие места, экономический рост, занятость, социальные и экономические проблемы.

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida xizmat ko'rsatish sohasi jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri sifatida o'zining salmoqli o'rniga ega bo'lib bormoqda. Jahon yalpi mahsulotining 60–70 foizi aynan ushbu soha hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, global miqyosda aholining 45,3 foizi qishloq hududlarida istiqomat qiladi [1]. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi jami qashshoq aholining 70 foizi ham aynan qishloq joylarda yashaydi [2].

Bugungi sharoitda qishloq hududlarida xizmatlar sohasini rivojlantirish orqali aholining bandlik darajasini oshirish, bu jarayonni konseptual yondashuvlar va raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, xizmatlar sohasi orqali aholining turmush darajasini yuksaltirish, noformal mehnat bandligini kamaytirish, va raqamli infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlariga e'tibor kuchaymoqda.

Mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, ayniqsa qishloq joylarda xizmatlar turini kengaytirish, AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari)dan foydalanish orqali kommunal xizmatlar sifatini oshirish va bu orqali qishloq mehnat bozorida samarali bandlikni ta'minlash kabi ustuvor yo'nalishlarda izchil tadqiqotlar olib borilmoqda.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sohaga imtiyozlar berish, qishloq joylarda yangi ish o'rinlarini yaratish va qishloq aholisi turmush darajasini shaharliklar darajasiga yetkazish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada [3] manbada qayd etilganidek, "qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, u yerda unumli ish o'rinlarini yaratish va aholining hayot sifatini oshirish" asosiy vazifalardan biri sifatida belgilab berilgan.

Mazkur vazifalarning samarali ijrosini ta'minlashda xizmat ko'rsatish sohasini raqamli texnologiyalar va innovatsion faoliyat bilan uyg'unlashtirish, ishlab chiqarish, infratuzilma va ilmiy ta'minot integratsiyasi asosida rivojlantirish yo'nalishida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda dolzarb muammolardan biri sifatida e'tirof etilayotgan qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholining bandligini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikni oshirish masalalari ko'plab xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy asosda tadqiq etilgan. Xususan, D. Bell [4], D. Gelbreyt [5], M. Fridmen [6] va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida bu masalalar o'z ifodasini topgan.

Qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va aholi bandligini oshirish masalalariga munosib hissa qo'shgan MDH mamlakatlari olimlari qatorida Z.I. Belkina [7], V.N. Bobkov [8], Y.G. Odegov [9], L.S. Degtyar [10] kabi tadqiqotchilarni alohida ta'kidlash mumkin.

O'zbekistonda ham mazkur yo'nalishda iqtisodchi olimlar O.S. Amanov [11], M.Q. PardaeV [12], E.E. Rustamov [13], B.E. Tagayev [14], D.I. Usmonova [15], B.H. Qo'ziboyev [16] va boshqa olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Biroq, ayniqsa qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va uni aholi bandligi bilan uzviy bog'liq holda o'rganish masalalari yetarlicha tadqiq etilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish zarurligini taqozo etadi va mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Shuningdek, hozirgi davrda qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini takomillashtirish va aholi bandligini oshirishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqishga oid tadqiqotlar yetarli emasligi, ushbu yo'nalishda ilmiy-uslubiy izlanishlarni chuqurlashtirishni dolzarb masalaga aylantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va aholi bandligini oshirishning mohiyati, ularning iqtisodiyotdagi o'rni va o'ziga xos xususiyatlarini asoslab berish, shuningdek, mavjud muammolarni tizimli tahlil qilish asosiy maqsad etib belgilandi.

Tadqiqot davomida induksiya va deduksiya, tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, jadval va grafiklardan foydalanildi. Olingan natijalar asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali qishloq joylarda bandlikni oshirish bo'yicha amaliy yo'nalishlarni aniqlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish – O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. O'zbekistonda mustaqillikning birinchi kunlaridanoq xizmat ko'rsatish sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli, mamlakatimizda iqtisodiyotning mavjud imkoniyatlaridan kelib chiqib, soha va tarmoqlarni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan ijtimoiy-iqtisodiy ustuvor yo'nalishlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi ortidan milliy iqtisodiyotda xizmat ko'rsatish sohasini yuqori sur'atlarda rivojlantirish ta'minlanmoqda.

Hozirgi vaqtda o'sish ko'rsatkichi jadallashishining asosiy omillaridan biri – aholi talablarining muttasil oshib borayotganligi bilan bog'liq. Ayni paytda qishloq joylarida xizmat ko'rsatish turlariga bo'lgan talab, ularning yangi sohalarini yaratish va faoliyat yuritayotganlarini kuchaytirishni taqozo etadi. Ushbu jarayon odamlarni yangi ish o'rinlari bilan ta'minlash va ularning farovonligini oshirish imkonini yaratadi.

Qashqadaryo viloyatida xizmatlar ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning mustaqil tarmog'iga aylandi. Bu holat quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keldi:

- xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish natijasida aholiga va tashkilotlarga pullik xizmat ko'rsatish oshib bordi;
- ko'plab yangi va zamonaviy xizmat turlari paydo bo'ldi;
- xizmat ko'rsatish korxonalarini orasida raqobat kuchaydi;
- iste'molchilar talabi va dunyoqarashi o'zgardi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan quyidagi chora-tadbirlar xizmatlar sohasining rivojlanishiga imkon bermoqda:

sog'liqni saqlash, ta'lim-tarbiya, bolalar sportini rivojlantirish, kompyuterlashuv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kommunal xizmatlar, uy-joy qurilishi, qishloq infratuzilmasini rivojlantirish, ish bilan bandlikning mintaqaviy dasturlari, kichik biznesni rivojlantirish, bank sohasini isloh qilish va boshqa tarmoq dasturlarini amalga oshirish;

depozitar tizim, auditorlik, lizing, reklama, advokatlik, konsalting, sug'urta faoliyatlari, mikromoliyalashtirish va kredit uyushmalarini tashkil etish kabi yangi bozor institutlarining huquqiy va tashkiliy asoslarini yaratishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar;

transport-kommunikatsiya tizimlari, telefon aloqa stansiyalari va liniyalarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, mehmonxonalar tarmog'ini rivojlantirish, qishloq aholi punktlarini ichimlik suvi va gaz bilan ta'minlash dasturlarini amalga oshirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlarni hayotga joriy etish.

Bugungi kunda qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishdagi jiddiy kamchiliklarni ta'kidlash joiz. Xususan, bandlikni oshirish, aholi daromadlarini ko'paytirish hamda mahalliy budjetlarni to'ldirishning istiqbolli manbai sifatida xizmat ko'rsatish imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanilmayapti. Xizmat ko'rsatish sohasi, ayniqsa qishloq joylarida sust rivojlanmoqda. Bu yerda katta mablag' talab qilmaydigan va xususiy tadbirkorlik uchun jozibador bo'lgan ko'pgina xizmat turlari yetarli darajada rivojlanmayapti va qishloq aholisining ulardan foydalanish imkoniyatlari pastligicha qolmoqda.

O'zbekistonda 2019-2022 yillarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish Dasturi[17] taraqqiyotda yangi qadam bo'ldi. Ushbu hujjat soha rivojini jadallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasini amalga oshirishga, ayniqsa, qishloq joylarda xizmat ko'rsatish turlarini kengaytirish va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashga yo'naltirilgan bo'lib, shu asosda mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida barqaror va o'sib boruvchi xizmat ko'rsatish sohasining bandlikni ta'minlash, aholi daromadi va farovonligini ko'tarishdagi ahamiyatini oshirishdan iborat bo'ldi. Mamlakat iqtisodiyotida bu kabi dasturlar qabul qilinishi natijasida Yalpi ichki mahsulotda xizmatlar sohasining ulushi 2023-yilda 34,6[18] foizga etdi. Bu shundan dalolat beradiki xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi aholining iste'mol talabi bilan chambarchas bog'liq. Sababi, YAIM tarkibida uning ulushi sohalarda ichida yuqoriligi mamlakat iqtisodiyotida ham muhim sohalardan biri ekanligini ko'rsatmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarda xizmat ko'rsatish sohasining ulushi YAIM tarkibida yuqori o'rinda turadi. Masalan AQSH YAIM tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 79 foizni tashkil etadi. Rivojlangan mamlakatlarda har qanday soha va tarmoqlar rivojlanishi xizmat ko'rsatish sohasi bilan bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda. Shu sababli mamlakatimizda ham xizmat ko'rsatish sohasini iqtisodiyotni rivojlantiruvchi asosiy soha sifatida ko'rishimiz zarur deb hisoblanadi.

Qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari	
Ijtimoiy yo'nalishlar:	Iqtisodiy yo'nalishlar:
Ta'lim xizmatlari: <ul style="list-style-type: none"> - maktabgacha ta'lim (davlat, xususiy, davlat ishtirokidagi); - o'rta maktab ta'limi (davlat va xususiy.); - o'rta maxsus ta'lim (kollej, litsey va texnikumlar); - oliy ta'lim (davlat va xususiy.); - o'quv (repetitorlik) markazlari (davlat va xususiy.) va boshqalar. 	Agro servis xizmatlari: <ul style="list-style-type: none"> - texnika orqali yerga ishlov berish (haydash, milorativ holatini oshirish va boshqalar); -veterinariya (hayvonlarni urug'lantirish, sog'ligini saqlash, nasl olish va boshqalar); - maxsus texnika transport vositalariga xizmat ko'rsatish (ta'mirlash) va boshqalar;
Sog'liqni saqlash xizmatlari: <ul style="list-style-type: none"> - ruman markaziy shifoxonalari; - qishloq vrachlik punktlari; - oilaviy poliklinika (ambulatoriya)lar; - stasionar (klinika) markazlar; - xususiy tibbiy muassasalar; - zamonaviy texnologiya asosida tashxis markazlari. 	Turizm xizmatlari: <ul style="list-style-type: none"> - ekoturizm; - mehmonxonalar; - agrarturizm.
Ma'daniy – ma'naviy dam olish va sport xizmatlari: <ul style="list-style-type: none"> - kurort - sanatoriyalar (davlat va xususiy); - milliy teatr (kino, qo'g'irchoq teatr), muzeylar (davlat va xususiy); - istiroxat bog'lari (park ko'ngilochar pavilionlar, atraksionlar) va boshqalar; - sport (komplekslari) sog'lomlashtirish (trenajor zallar) muassasalari (davlat va xususiy) va boshqalar; - innovatsion ilmiy markazlar; 	Maishiy xizmatlar: <ul style="list-style-type: none"> - uy-joy kommunal; - poyafzal ta'mirlash; - atele, tikuv; - duradgorlik (eshik, rom yasash); - sartaroshxonalar (go'zallik saloni); - elektro texnika priborlari va kompyuter uskunalarini o'rnatish, ta'mirlash va boshqalar); - mebellarni o'rnatish, ta'mirlash va boshqalar.
Aloqa xizmatlari: <ul style="list-style-type: none"> - telefon, internet aloqa liniyalari; - telefon va internet provayderlar (davlat va xususiy); - pochta va kurerlik xizmatlari (davlat va xususiy) va boshqalar; 	Moliyaviy xizmatlar: <ul style="list-style-type: none"> - bank va lombardlar (davlat va xususiy); - sug'urta (davlat va xususiy) va boshqalar;
Kommunal xizmatlar: <ul style="list-style-type: none"> - gaz ta'minoti (davlat); - elektro – energiya ta'minoti (davlat); - ichimlik va issiq suv ta'minoti (davlat va xususiy) va boshqalar. 	Transport xizmatlari: <ul style="list-style-type: none"> - yo'lovchi tashish.
	Savdo xizmatlari: <ul style="list-style-type: none"> - ulgurji; - chakana. - bozor sube'ktlari (ixtisoslashgan bozorlar) va boshqalar.

1-rasm. Qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari

Ma'lumki, jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, muayyan bir sohani rivojlantirishda unga to'sqinlik qilayotgan muammolarni aniqlamasdan, ularning yechimlarini topmasdan turib bu sohani kelajakda rivojlantirish qiyin hisoblanadi. Shu sababli ham qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda hukumat tomonidan mo'ljallangan dastur va qarorlar qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-maydagi PQ-5113 son "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarorida xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida tezkor o'sish sura'tlarini ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlantirish yo'nalishlari keltirilgan. Bizning fikrimizcha ushbu qarorga asosan qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari quyidagilardan iborat (1-rasm).

Xizmat ko'rsatish sohasining muammolari sifatida rivojlanishga salbiy ta'sir etayotgan sabablarni aniqlash orqali qishloq joylarini jadal rivojlantirish mumkin. Bizning fikrimizcha qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda quyidagi muammolar mavjud (2 -rasm).

2-rasmdan ko'rish mumkinki qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirmoqchi bo'lsak unga bog'liq holatda xizmat ko'rsatish sohasi muammolarini inobatga olish, ularni bartaraf etish, aynan shu holda qishloq joylarining ijtimoiy – iqtisodiy kompleks rivojlantirish choralarini ko'rish zarurati birinchi o'ringa chiqadi.

Qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasining yaxshi rivojlanmaganligi, o'z navbatida, joylardagi ishsizlik darajasiga, aholining turmush sharoitiga, umuman xizmat ko'rsatish sohasiga bo'lgan ehtiyojning yuqoriligidan kelib chiqib, yuqoridagi mavjud muammolarni hal qilishda, bizning fikrimizcha, quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

qishloq joylardagi doimiy aholining talabi va ehtiyojining o'sib borishini hisobga olgan holda qishloq joylariga mutanosib xizmat ko'rsatish turi va shaklini yanada kengaytirish;

qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasi infratuzilmasini yanada rivojlantirish maqsadida muayyan imtiyozlar berish;

qishloq joylarida zamon talabidan kelib chiqib xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari bo'lgan kompyuter xizmatlari, ta'lim xizmatlari, sog'liqni saqlash xizmatlari, moliyaviy xizmatlar, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari va turizm-mexmonxona xizmatlarini qishloq joylarida rivojlantirish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlarini tashkil etish va rivojlantirish uchun imtiyozli foizlardagi bank kreditlari ajratish va qishloq joylarida har bir aholi uchun mo'ljallangan past foizli maqsadli kreditlar berish;

qishloq joylarining chekka xududlarida ish topishga talab haddan ortiq ko'p bo'lgan qishloq aholi punktlarida har qanday xizmat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga 3-5 yilgacha soliqlarning bir qismi yoki barchasidan ozod qilish.

2-rasm. Qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish muammolari¹.

1 Manba: muallif ishlanmadi

Bu tadbirkorlarning o'z – mablag'lari bilan xizmat ko'rsatish yoki boshqa faoliyat turlarini kengaytirish imkonini beradi. Soliq to'lovlarida imtiyozlar berish hozirgi davrda juda muximdir. Chunki, ko'pchilik tadbirkorlar bozor qonuniyatlariga ko'nikma hosil qilmaganlar. Bu holat, albatta tadbirkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu tufayli,

xizmat sohasida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilarga soliq stavkasini pasaytirish hamda, byudjetdan tashqari jamg'armalarga to'lanadigan majburiy ajratmalarni kamaytirish lozim;

qishloq joylarida maishiy xizmat, kompyuter xizmatlari, ta'lim sohasidagi xizmatlar, sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar, moliyaviy xizmatlar, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari kabi sohalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish;

maktab va kollej bitiruvchilariga xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish va ularga yangi sub'yektlarni ochish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatishga qaratilgan veb saytlarni ishga tushirish orqali ko'nikmalar hosil qilish;

qishloq joylarida yashovchi aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi va turini ko'paytirish;

qishloq joylari uchun yangi istiqbolli xizmat turlarini jadal rivojlantirish;

qishloq joylari uchun mo'ljallangan investitsiyalarni (shu jumladan, chet el investitsiyalarini), zamonaviy texnologiya va uskunalarining jalb etilishini, axborot va tushuntirish ishlarini, konsalting, lizing, sug'urta va boshqa xizmatlar rivojlantirilishini tashkil etish;

qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat olib borayotgan kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga ko'maklashish;

qishloq joylarida tadbirkorlikni, ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan amaliy seminarlar tashkil etish;

qishloq joylarida mavjud xizmatlar bozoridagi iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etish va doimiy rag'batlantirib borish;

qishloq joylarida ko'rsatiladigan xizmatlarning raqobatbardoshligini oshirish;

qishloq joylarida xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining o'z faoliyatini samarali boshqarishga erishish va takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqib, amaliyotga keng joriy etish;

qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasida mavjud muammo hamda kamchiliklarni o'rganish maqsadida tadbirkorlar o'rtasida muntazam tarzda so'rovnomalar o'tkazish va hokazo.

Xulosa va takliflar

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida quyidagi xulosalarni bildirish mumkin:

Mamlakatimizda so'nggi o'n yillikda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning mustaqil tarmog'iga aylandi. Buning asosiy sababi – tadbirkorlik va biznes muhitining ijobiy o'zgarishlari hamda aholining shaxsiy xarid qobiliyatining ortishi xizmat ko'rsatish sohasiga bo'lgan talabni shakllantirgani bilan izohlanadi.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlar ta'lim, sog'liqni saqlash, aloqa, bank va boshqa xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishiga imkon yaratmoqda. Bu esa, aholining mavjud zarur xizmatlarga bo'lgan talabini o'z vaqtida va sifatli tarzda qondirish imkonini oshiradi.

Qishloq joylarda aholining doimiy bandligini ta'minlash va oshirish uchun davlat istiqbolli dasturlar doirasida inflyatsiya darajasini pasaytirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirishi zarur. Tadbirkorlik muhitining shakllanishi ijobiy xulosa sifatida e'tirof etiladi: birgina yangi korxonaning tashkil etilishi natijasida 2030–yilga kelib biznes muhiti qishloq aholisi bandligini ta'minlashda sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli davlat inflyatsiya darajasini jilovlashda ijtimoiy-iqtisodiy kompleks dasturlar orqali samarali harakat qilishi lozim.

Globalashuv sharoitida qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasida band aholining ulushini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Jumladan, 2003–yilda qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasida bandlar soni 3047,2 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2030–yilga kelib ushbu ko'rsatkich 4690,5 ming kishiga yetishi kutilmoqda. Bu esa, qishloq hududlarida xizmat ko'rsatish sohasining barqaror va mutanosib rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/ifpr-2gf032219.php
2. <https://www.undp.org/content/undp/en/home.html>
3. O'zbekiston Respublikasini 2017–2021 yillarga yanada rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi 2017–yil 7–fevraldagi PF–4947–son Farmoni. <https://lex.uz/acts/3107036>
4. Bell D. *The Winding Passage: Sociological Essays and Journeys*. – Routledge, 2019. – 399 b.
5. Galbraith J. K. *The Culture of Contentment*. – Princeton University Press, 2017. – 176 b.
6. Friedman M. *Money and Economic Development* / M. Friedman // 2013. № 4. – B. 70.
7. Белкина З.И. *Экономика: учебно-методический комплекс*. – М.: Проспект, 2015. – 224 с.
8. Бобков В.Н., Вередюк О.В., Колосова Р.П., Разумова Т.О. *Занятость и социальная прекаризация в России: введение в анализ*. – М.: ТЭС, 2014. – 96 с.
9. Одегов Ю.Г. *Управление персоналом в структурно-логических схемах*. – М.: Академический проект, 2005. – 348 с.

10. Дегтярь Л.С. *Мировой опыт пенсионных реформ и реформирование пенсионной системы в России.* – М., 2002. – 142 с.
11. Amanov O.A. *Qishloq mehnat bozorini samarali rivojlantirish asosida aholini ish bilan bandligini oshirish: iqt. fan. fal. dok. (PhD) avtoreferat.* – T.: 2019. – 48 b.
12. Pardaev M.Q. *Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyotining ayrim muammolari.* – Monografiya. – T.: Navruz, 2014. – 264 b.
13. Rustamov E.E. *Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish sharoitida aholining ish bilan bandlik darajasini oshirish yo'llari: iqt. fan. fal. dok. (PhD) avtoreferat.* – T.: 2019. – 65 b.
14. Tagaev B.E. *Raqamli iqtisodiyot sharoitida norasmiy mehnat bilan bandlik darajasini kamaytirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: iqt. fan. dok. (DSc) avtoreferat.* – T.: 2021. – 67 b.
15. Usmonova D.I. *Qishloq aholisiga savdo xizmatlarini ko'rsatish samaradorligini oshirish: iqt. fan. fal. dok. (PhD) avtoreferat.* – Samarqand, 2018. – 57 b.
16. Qo'ziboev B.H. *Mintaqada xizmatlar sohasini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: iqt. fan. fal. dok. (PhD) avtoreferat.* – Urganch, 2021. – 52 b.
17. "2016–2020 yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016–yil 26–fevraldagi 55–sonli Qarori.
18. <https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?contextual=default&locations=UZ&view=chart>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>